

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة على تحسين مهارة الرضا الحركي
دراسة ميدانية على بعض متوسطات ولاية سطيف - الجزائر -
the effect of qualitative competitive volleyball exercises on improving motor
satisfaction

لواتي عبد السلام¹، مداسي لطفى²

l.madaci@univ-setif2.dz²، a.louati@univ-setif2.dz^{1,2} جامعة سطيف 2،

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 14 / 01 / 2023

تاريخ القبول: 21 / 03 / 2023

تاريخ النشر: 01 / 12 / 2023

الكلمات المفتاحية:

التمارين النوعية - اللعب التنافسي - الرضا

الحركي - كرة الطائرة - المرافقة

الباحث المرسل: د. لواتي عبد السلام

الايمل: [a.louati@univ-](mailto:a.louati@univ-setif2.dz)

[setif2.dz](mailto:a.louati@univ-setif2.dz)

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر مجموعة من التمارين النوعية باللعب التنافسي على تحسين مهارة الرضا الحركي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط، ولهذا الغرض إستخدمنا المنهج التجريبي، على عينة مكونة من 32 تلميذا، تم إختيارها بشكل قصدي ولجمع البيانات إستخدمنا أداة إستمارة مقياس الرضا الحركي ومجموعة من الوحدات التعليمية، بعد جمع النتائج ومعالجتها إحصائيا تم التوصل الى أن للتمارين النوعية أثر على تحسين مهارة الرضا الحركي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط وعلى هذا الأساس أوصت الدراسة بضرورة الإهتمام المعنوي والمادي لتوفير سبل إنجاح واقع التربية البدنية وأساليب التدريس المستخدمة فيها.

Keywords :

Qualitative exercises –
Competitive play - Motor
satisfaction – Volleyball-
Adolescence

Abstract

The Object of the study aims to identify the effect of exercise on improving motor satisfaction , for this purpose, we used the method experimental approach On a sample compose of 32 student Chosen as intentionality, and for data collection, we used a tool questionnaire After collecting the results and having treated them statistically, we conclude that the specific exercise had an effect on improving the skill motor satisfaction On this basis, the study recommended interest in physical education to improve psychological skills

I - مقدمة:

تعتبر التربية البدنية أحد المجالات الهامة في الحقبة الأخيرة من القرن وحتى الألفية الثالثة من هذا الزمان، ومازالت تتأثر بالتطور التكنولوجي الذي حدث في شتى المجالات، وذلك باعتبارها عنصرا هاما لإعداد الفرد المتكامل الذي يستطيع أن يجابه متطلباته المجتمعية والشخصية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال ممارسته لأحد الأنشطة الرياضية والألعاب سواء فردية أو جماعية فريقية، وذلك وفق احتياجاته وقدراته التي تتفق ومتطلبات اللعبة" (حسن، 2013)، ولهذا فإن مادة التربية البدنية والرياضية تهدف الى تنمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بصحة المتعلمين بصفة خاصة وتطوير قدراتهم الحركية الأساسية ومهاراتهم الرياضية بما يعزز إتجاهاتهم نحو ممارسة النشاط البدني (البوصاني وآخرون، 2022) لذا ظهرت العديد من الأساليب التعليمية المختلفة، والتي وفرت فرصة إختيار الأسلوب الملائم لطبيعة وظروف وبيئة المتعلمين ليتمكن من تحقيق أهدافه التربوية والعمل على تنمية قدرات المتعلمين وتطويرها (ناجم، دودو، 2018)، ومن أجل نقل الإهتمام في عملية التدريس من المعلم الى المتعلم أضحي على الأستاذ التفكير في إنتقاء الأساليب التدريبية الفعالة والمناسبة التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وملائمة المواقف التعليمية وتساهم في الإستغلال الأمثل للقدرات التي يمتلكها التلاميذ (موهوبي ودودو، 2017)

وتعتبر لعبة الكرة الطائرة إحدى الألعاب الجماعية التي تتميز بطبيعة خاصة عن سائر الألعاب الأخرى التي تحقق كثيرا من ميول واتجاهات الأفراد الذين يقبلون على ممارستها، فهي من الرياضات التنافسية حيث تحمل في طياتها فرص تحسين مختلف المهارات النفسية والتي هي عبارة عن قدرة يمكن تعلمها وإتقانها عن طريق التعلم والمران والتدريب (يحيايوي، 2014)و التي من بينها الرضا الحركي والذي يعرف بأنه إحساس اللاعب بقدرته على أداء المهارات الحركية بكرة القدم بدرجة من الفاعلية

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة على تحسين مهارة الرضا الحركي

وشعوره بالرضا والإرتياح نتيجة هذا الأداء.(أسمر،1998) ، أو هو عبارة عن سمة نفسية ، توضح درجة تقدير وإعتزاز التلميذ بذاته.

والكرة الطائرة أيضا شأنها شأن أي لعبة من الألعاب لها مبادئها الأساسية المتعددة التي تعتمد في إتقانها والإرتقاء بها إلى مستوى الانجاز الأمثل على ضرورة إتباع الأسلوب السليم في طرق التعليم والتدريس مع إختبار المستحدث منها " (حسن، 2013)، وتعتبر طريقة اللعب التنافسي إحدى الطرق التي يستعملها المربي في تعليم المهارات الأساسية في كرة الطائرة والتي تعرف بأنها الألعاب التي تتصف بروح المنافسة أو تحدي الخصم، في مواقف مستوى الذات الغير مثل: كرة الطاولة وكرة الطائرة وكرة القدم.(صوالحة 2015)، لما تشكل من إمكانية لتحسين مستوى المتعلم كما أنها طريقة فعالة تضمن أكبر مشاركة من طرف المتعلمين، وقد تناولت العديد من الدراسات موضوع الرضا الحركي كدراسة " د.آمنة فاضل جواد، ود. رواء علاوي كاظم" (2013) تحت عنوان"الرضا الحركي وعلاقته بدقة أداء مهاراتي المناولة والتصويب بكرة اليد" وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الرضا الحركي لعينة البحث ودقة أداء مهاراتي المناولة والتصويب بكرة اليد، واستعملت الباحثتين المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي والعلاقات الارتباطية، حددت عينة البحث المختارة بالطريقة العشوائية لطلاب المرحلة الرابعة في كلية التربية الرياضية بجامعة بابل للعام الدراسي (2012) - (2013) البالغ عددهم (60) طالبا من مجموعة (98) طالبا الممثلين لمجتمع البحث، وقد وصلت الباحثتان إلى أن هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين الرضا الحركي ودقة أداء عينة البحث لمهاراتي المناولة والتصويب بكرة اليد.(كاظم، 2014)، ودراسة دراسة " رولا مقداد عبيد" (2010) تحت عنوان "أثر التعلم التعاوني على تطوير الرضا الحركي في بعض الحركات الدفاعية والهجومية بسلاح الشيش لطلبة التربية الرياضية" وتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في التعرف

على أثر التعلم التعاوني والتعلم التقليدي المتبع على تطوير الرضا الحركي في المهارات الدفاعية والهجومية بسلاح الشيش، واستخدمت الباحثة النهج الوصفي بطريقة المسح والمنهج التجريبي لمأمتها طبيعة البحث، وتكونت عينة البحث من (77) طالبا من مجتمع قوامه (202) طالبا كانت أعمارهم تتراوح بين (24-20 سنة) وقد تم إختيارهم بالطريقة العشوائية، واستعانة الباحثة في جميع المعلومات بمقياس الرضا الحركي وإستمارة إستبيان ومن أهم النتائج المتوصل إليها فاعلية كل من التعلم التعاوني والتعلم التقليدي دور في رفع مستوى الرضا عن الحركات الدفاعية والهجومية بسلاح الشيش. (عبيد، 2010)، دراسة "زهيرقاسم الخشاب وآخرون" (2006) تحت عنوان "أثر التدريب الذهني بالأسلوب المباشر وغير مباشر في مستوى الرضا الحركي بكرة القدم" وتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في الكشف عن أثر التدريب الذهني بالأسلوب المباشر وغير المباشر والإعتيادي في مستوى الرضا الحركي، وقد إستخدم الباحثون المنهج التجريبي لتحقيق الأهداف وتم التوصل الى أن البرامج التعليمية الثلاثة ذات تأثير ايجابي في مستوى الرضا الحركي. (الخشاب، 2006)

وعلى ضوء ما سبق رغب الباحثان في إلى محاولة إدراج تمارين نوعية والتي تعرف بأنها مجموعة من التمارين ذات طابع خاص موضوعة من أجل تحسين بعض المهارات في كرة الطائرة، وهي مختارة من منهج الوحدة التعليمية بالإعتماد على اللعب التنافسي كوسيلة تربية في تحسين مهارة الرضا الحركي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط، وقد تمثلت إشكالية الدراسة على شكل تساؤل رئيسي فيما يلي:

هل لتمرين مقترحة باللعب التنافسي لبعض المهارات الأساسية في كرة الطائرة أثر في تحسين مهارة الرضا الحركي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط؟

وفي ضوء التساؤل العام يمكن طرح فرضيات البحث كالاتي بحيث تمثلت الفرضية العامة في " لتمرين اللعب التنافسي المقترحة أثر في تحسين مستوى الرضا الحركي

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة على تحسين مهارة الرضا الحركي

في نشاط الكرة الطائرة لدى تلاميذ التعليم المتوسط، في حين تمثلت الفرضيات الجزئية في :

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإختبارين القبلي والبعدي في مستوى الرضا الحركي للمجموعة الضابطة ولصالح الإختبار البعدي في نشاط الكرة الطائرة.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإختبارين القبلي والبعدي في مهارة الرضا الحركي للمجموعة التجريبية و لصالح الإختبارات البعدي في نشاط الكرة الطائرة.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مهارة الرضا الحركي في الإختبارات البعدي للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ولصالح إختبارات المجموعة التجريبية.

II - الطريقة وأدوات:

1-مجتمع وعينة الدراسة وطريقة إختيارها : يعرفه بأنه " جميع الأفراد و الأشخاص أو الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث ".(ذوقان، 2013).ومن خلال طبيعة الموضوع فإن هذه الدراسة تشمل تلاميذ مرحلة المتوسط بمتوسطة 01 نوفمبر 1954 بعين أرناط ولاية سطيف البالغ عددهم (400) تلميذ، ونظرا لكون البحث ذو طبيعة تربوية سيتم إختيار العينة من الوسط التربوي وتحديدًا من متوسطة 01نوفمبر 1954 . بلدية عين أرناط سطيف وقد إعتد في إختيار أفراد الدراسة على الطريقة " غير العشوائية القصدية" وقد بلغ عدد أفراد العينة المختارة (32) تلميذا موزعين، بالتساوي على قسمين، (16) تلميذ يمثلون المجموعة التجريبية التي تدرس بتطبيق تمارين نوعية تعتمد على اللعب التنافسي في بعض المهارات الأساسية في كرة الطائرة، و(16) تلميذ يمثلون المجموعة الضابطة والتي تدرس بالطريقة المعتاد عليها في تحسين بعض المهارات الأساسية في كرة الطائرة.

الجدول التالي رقم (01) يوضح تكافئ بين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في مهارة الرضا الحركي :

المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		المتغيرات الإحصائية
الانحراف المعياري	متوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الحسابي	
9.14	86.06	7.79	75.81	الرضا الحركي

2- إجراءات البحث :

2-1- منهج الدراسة : حسب طبيعة الموضوع فقد إستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذوات القياس البعدي والقبلي لأنه أفضل المناهج التي تتناسب مع طبيعة الموضوع، والذي يعرف بأنه " قياس التغيرات بطريقة علمية وذلك بإخضاعها للتجربة تحت ظروف تجريبية، وذلك بالتحكم بالمتغير المستقل لمعرفة تأثيره على المتغير التابع (بن سايح، 2018)

2-2- متغيرات البحث:

المتغير المستقل: هو المتغير الذي يفترض الباحث بأنه السبب أو أحد الأسباب لنتيجة معينة (زاوي وآخرون، 2018، ص106)، وحسب طبيعة موضوع الدراسة فإن المتغير المستقل يتمثل في تمارين نوعية باللعب التنافسي في بعض المهارات الأساسية.
المتغير التابع: " هو كل المتغيرات التي تتجسد أو تتغير أو تختفي بسبب المتغيرات المستقلة" (عبد الرحمان السعدني وآخرون، 2010)، وحسب طبيعة موضوع الدراسة فإن المتغير التابع فيتمثل في الرضاء الحركي.

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة على تحسين مهارة الرضا الحركي

2-3- أدوات الدراسة:

- **مقياس الرضا الحركي:** مقياس الرضا الحركي صممه في الأصل نيلسون NELSON و آلن ALLEN إيماناً منهما بأن مقياس صورة الجسم أو مقياس مفهوم الذات لا يعطي اهتماماً واضحاً للجانب الحركي الإنساني والمقياس الأصلي يتضمن 50 عبارة، و في ضوء الدراسات التي أجريت على العبارات الأصلية تم حذف بعض العبارات و استبدال بعض العبارات الأخرى وبذلك أصبح المقياس يتكون من 30 عبارة، وهذا المقياس ملائم لجميع الأعمار من 14 حتى 21 سنة، كما يصحح بسرعة وبسهولة باستخدام مفتاح وضع خصيصاً حتى تكون عملية التصحيح موضوعية.

- الوحدات التعليمية:

وقد تمثل الهدف الأساسي من هذه الوحدات التعليمية هو التعرف على مدى تأثير محتواها بالإعتماد على أسلوب اللعب التنافسي في تحسين مهارة الرضا الحركي مقارنة بالأسلوب العادي على متعلمي مرحلة التعليم المتوسط وقد تم بنائها وفق مجموعة من الخطوات تمثلت في إجراء تقويم تشخيصي من أجل معرفة مستوى رضا التلاميذ عن حركاتهم عن طريق الأجابة على إستمارة المقياس لصياغة وتحديد أهداف هذه الوحدات انطلاقاً من معرفة أوجه الضعف وأوجه القوة عند التلاميذ ثم التطبيق الميداني لمحتوى الوحدات التعليمية والبالغ عددها 16 وحدة تعليمية تمثل محتواها في تحسين مهارة التمرير والإستقبال ومهارة الإرسال في الفترة الزمنية الممتدة من 13 فيفري الى نهاية شهر أفريل ثم الأجابة على إستمارة المقياس.

- المعاملات العلمية:

• **الصدق:** تعتبر أداة البحث صادقة عندما تقيس ما افترض أن تقيسه. (إبراهيم، 2000)، وقد اعتمد الباحثان في حساب الصدق على الصدق الذاتي ، وكذلك على إيجاد صدق المحتوى لل فقرات وذلك من خلال عرضهما بصورتها الأولية

على مجموعة من الأساتذة المختصين في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وبهذا وضعت الأداة بصورتها النهائية .

- **الثبات:** يعني أن ثبات الاختبار هو أنه يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما استخدم الاختبار أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة (نفس الظروف) ("خفاجة، 2002)، وقد إعتد الباحث في حساب الثبات على طريقة إعادة تطبيق الاختبار وإعادة تطبيق الاختبار على متعلمي العينة الاستطلاعية، تم إعادة تطبيق نفس الإختبار على نفس العينة في نفس الظروف ثم حساب معامل الارتباط بطريقة بيرسون بين التطبيقين في مهارة الرضا الحركي .
- **الموضوعية:** ويقصد بها عدم التأثر بالأحكام الذاتية للمصححين وأن تعتمد نتائجه على الحقائق المتعلقة بموضوع الإختبار وحده (عباس أميرة وآخرون، 2020) .

الجدول رقم (02) يوضح معامل الارتباط والثبات والصدق لتطبيق الإختبار وإعادة

تطبيق الإختبار على العينة الإستطلاعية

القياسات	معامل الارتباط	الثبات	الصدق
الرضا الحركي	0.87	0.87	0.93

2-4- المعالجة الإحصائية:

للإجابة عن أسئلة هذه الدراسة تم استخدام برنامج (spss) ومعالجتها إحصائياً وذلك عن طريق حساب: المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري، إختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد مستوى كل من الرضا الحركي، إختيار " ت" لعينتين مستقلتين لتحديد الفروق في مستوى الرضا الحركي بين المجموعتين

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة
على تحسين مهارة الرضا الحركي

III - النتائج :

- عرض تحليل نتائج الفرضية الأولى:

الجدول التالي رقم (03): يوضح المعالجة الإحصائية لنتائج المجموعة الضابطة

المعاملات الإحصائية	الإختبار القبلي		الإختبار البعدي		الفرق	درجة الحرية	قيمة T محسوبة	قيم T جدولية
	المتوسط	الإنحراف	المتوسط	الإنحرا ف				
الرضا الحركي	75.81	7.79	86.18	8.93	10.3	15	7,35	2.13

الشكل رقم (01): يوضح المعالجة الإحصائية لنتائج المجموعة الضابطة

يتضح من خلال نتائج الجدول رقم (03) الذي يمثل نتائج المعالجة الإحصائية للقياس القبلي والقياس البعدي لمهارة الرضا الحركي، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للقياس القبلي والقياس البعدي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي (75.81) و بإنحراف معياري (7.79)، أما القياس البعدي فقد قدر المتوسط الحسابي (86.12) و بإنحراف معياري (8.3)، أي بفارق بين المتوسطين الحسابيين (10.37)، في حين قيمة (ت) المحسوبة فقد بلغت (7.35) وهي قيمة أكبر من القيمة (ت) الجدولية التي بلغت (2.13)

- الإستنتاج : توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مهارة الرضا الحركي ولصالح الإختبارات البعدية.
- عرض تحليل نتائج الفرضية الثانية :

الجدول رقم (04) يوضح المعالجة الإحصائية لنتائج المجموعة التجريبية

المعاملات الإحصائية	الإختبار القبلي		الإختبار البعدي		الفرق بين المتوسطات	درجة الحرية	قيمة ت المحسوبة	قيمة ت الجدولية
	متوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري				
الرضا الحركي	86.06	8.39	98.06	9.14	12	15	10.34	2.13

الشكل 02 يوضح المعالجة الإحصائية لقياسات المجموعة التجريبية

يتضح من خلال نتائج الجدول رقم (04) والشكل 02 الذي يمثل نتائج المعالجة الإحصائية للقياس القبلي و القياس البعدي لمهارة الرضا الحركي للمجموعة التجريبية وجود فروق بين المتوسطات الحسابية للقياس القبلي والقياس البعدي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي (86.06) وبتأخر معياري (8.39)، أما القياس البعدي فقد بلغ متوسطه الحسابي (98.06) وبتأخر معياري (9.14) أي بفارق بين المتوسطين الحسابيين (12) في حين أن قيمة (ت) المحسوبة قد بلغت (10.43) وهي قيمة أكبر من القيمة الجدولية التي بلغت (2.13)

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة على تحسين مهارة الرضا الحركي

- الإستنتاج: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مهارة الرضا الحركي ولصالح الإختبارات البعدية .
- عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة :

الجدول التالي رقم (05): يوضح المعالجة الإحصائية للقياسين البعدين للمجموعتين الضابطة و التجريبية في الرضا الحركي

القياسين البعدين للمجموعتين الضابطة و التجريبية في الرضا الحركي							
المعاملات الإحصائية	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		الفرق بين المتوسطات	درجة الحرية	قيمة ت المحسوبة الجدولية
	متوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري			
الرضا الحركي	98.06	9.14	86.18	8.39	11.88	15	2.13

الشكل رقم 03 يوضح المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري و قيمة "ت" ونوع الدلالة في القياسين البعدين للمجموعتين الضابطة و التجريبية في الرضا الحركي يتضح من خلال الجدول رقم (05) والشكل رقم 03 وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي الدلالة 0.05 بين القياسين البعدي لإختبار الرضا الحركي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث بلغ متوسط القياس البعدي للمجموعة الضابطة ب (86.18) بإنحراف معياري (8.39) أما متوسط القياس البعدي للمجموعة التجريبية فبلغ (98.06) بانحراف معياري (9.14) أي بفارق بين المتوسطات

الحسابية (11.88) لصالح المجموعة التجريبية وبلغت قيمة "ت" المحسوبة (3.82) وهي قيمة أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي بلغت (2.13) عند درجة حرية قدرت ب (15) عند مستوي الدلالة 0.05.

- الإستنتاج : توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسات البعدية للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مهارة الرضا الحركي ولصالح الإختبارات البعدية للمجموعة التجريبية.

VI - المناقشة:

يتضح من خلال الجدول رقم (03) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة في مهارة الرضا الحركي وبالرجوع إلى الفرق بين المتوسطات الحسابية نجدها لصالح القياس البعدى وترجع هذه الفروق في إختبارات المجموعة الضابطة إلى التمارين المعتادة في العملية التعليمية، ويبقى ذلك التحسن الملاحظ في المجموعة الضابطة أقل إذا ما قورن بنسبة التحسن في مهارة الرضا الحركي للمجموعة التجريبية فحسب نتائج الجدول رقم (04) والجدول رقم (05) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية ولمصالح القياسات البعدية ويرجع الباحث ذلك إلى أثر التمارين النوعية التي تعتمد على اللعب التنافسي والمطبقة على العينة التجريبية وتأثيرها الإيجابي في زيادة مستوى الرضا الحركي للتلاميذ في بعض المهارات الأساسية في كرة الطائرة، وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره "زهير قاسم الخشاب وآخرون" 2005 "من أن الإحساس بالرضا الحركي نتيجة الإشتراك في العملية التعليمية يؤدي إلى التغلب على كثير من الصعوبات التي تواجه اللاعبين عند عملية التدريب ويساهم في إثارة الدافعية لديهم نحو الإستمرار في مزاوله الأنشطة الرياضية إذ أن من بين العوامل التي تساهم في تحقيق الانجاز الرياضي هو

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة على تحسين مهارة الرضا الحركي

الشعور بالرضا عند مستوى الأداء"، وتتفق كذلك مع ما أشار إليه نيكولز NIKOLSE (1980) الذي يرى أن الإتجاه نحو المهام الشاقة يشجع على الرضا والإهتمام بالنشاط مقارنة بالتوجه نحو النتيجة (صدقي نورالدين، 2004)، وتتفق هذه النتائج مع ما كشفت عنه دراسة "تيطاني رفيق 2012" حيث خلصت تلك الدراسة إلى أن الأساليب المتبعة من طرف الأساتذة المعنيين وكيفية تطبيقها وإستخدامها قد أثرت إيجابا على الرضا الحركي لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي أثناء ممارستهم للنشاط الرياضي البدني خلال حصة التربية البدنية والرياضية " وكذلك مع ما أشارت إليه دراسة "دراسة زهير قاسم الخشاب وآخرون 2006" إن مستوى الرضا الحركي يمكن تطويره وتحسينه إيجابيا عن طريق التدريب الذهني بالأسلوب المباشر وغير المباشر"، وعليه فقد كان للبرنامج التعليمي المقترح أثر إيجابي في تعلم بعض المهارات الأساسية في كرة الطائرة نتيجة لتعلمها أدى بالتلاميذ إلى الشعور بالرضا الحركي والإرتياح لممارسة تلك المهارات.

V - خاتمة:

من خلال ما توصل إليه الباحث من نتائج تتعلق بهذه الدراسة عن طريق جمع المعلومات بواسطة أدوات البحث المستعملة (مقياس الرضا الحركي، وحدات تعليمية) المطبقة على تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط خلال حصة التربية البدنية و الرياضية خرج بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإختبار القبلي والإختبار البعدي في الرضا الحركي للمجموعة الضابطة ولصالح الإختبارات البعدية في نشاط الكرة الطائرة، بالإضافة الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الإختبار القبلي والإختبار البعدي في مهارة الرضا الحركي للمجموعة التجريبية ولصالح الإختبارات البعدية في نشاط كرة الطائرة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مهارة الرضا الحركي في

الإختبارات البعدية للمجموعة التجريبية، وعلى ضوء ما سبق يمكن تأكيد إجابة لإشكالية البحث " في أن التمارين النوعية باللعب التنافسي أثر على تحسين مهارة الرضا الحركي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط في نشاط كرة الطائرة، وبناء على هذا فقد أوصى الباحثان ضرورة الإهتمام بالمهارات النفسية خلال المراحل التعليمية وإختيار أنسب الطرق التي يتم من خلالها إكساب التلاميذ قدرات ومهارات تساعدهم في حياتهم، وضرورة زيادة الإهتمام المعنوي والمادي لتوفير سبل إنجاح واقع التربية البدنية وأساليب التدريس المستخدمة فيها، وإجراء بحوث ودراسات مماثلة على عينات مختلفة وتخصصات ومراحل عمرية أخرى.

IV – الإحالات والمراجع:

- Abd al-Rahman al-Saadani and others, Introduction to Scientific Research, Cairo, Egypt: Dar al-Kitab al-Hadith, 2010.
- Ahmed Issa Al-Bourini Sobhi Ahmed Kaplan, Volleyball (skills cause injuries), 01st edition, Amman, Jordan, Al-Arabi Library for Publishing and Distribution, 2012.
- Ellen Wadih Farag, founders of volleyball training for juniors, BA, Alexandria, Shahat al-Maarif. 2004
- Ikhlas Mohamed Abdel Hafeez, Mostafa Hussein Bahi, Scientific Research Methods and Statistical Analysis in Educational Journals, Cairo, Al-Kitab Center for Publishing and Distribution, 2000.
- Introduction to Scientific Research, Cairo, Egypt: Dar Al-Kitab Al-Hadith, 2010.
- Abbas Amira, Burzama Jamal, Tawati Hayat, The effect of using the inclusive method on the development of some life skills among fourth-grade middle school students, Scientific Journal of Science and Technology for Activities and Sports, Volume 17, Issue 01, June 2022.
- Amna Fadel Jawad - Rewaa Allawi Kazem, Motor satisfaction and its relationship to the accuracy of the performance of the skills of handling and

أثر تمارين نوعية باللعب التنافسي في كرة الطائرة
على تحسين مهارة الرضا الحركي

shooting in handball, Journal of Physical Education Sciences, Volume 07, Issue Four, 2014

- Belkacem Mahoubi, Belkacem Dudu- The impact of guided discovery method in the development of reflective thinking Physical education lessonsd High school students -Scientific Journal of Science and Technology for Activities and Sports, Issue 14, December 2014

- Ben Sayeh Masouda, The Role of Adapted Sports Activity in Achieving Mental Health for the Hearing Impaired, Scientific Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Issue 15, February 2022

- Majed Al-Bosani, Daoud Al-Balushi, Badria Al-Hadabi, The effect of the educational program using athletics competitions for youngsters in the school sports curricula on the development of some elements of physical fitness for students of the age group (8-10) years, Scientific Journal of Science and Technology for Activities and Sports, Volume 09, Issue 02, December 2022 .

- Nabil Najim, Belkacem Dudu, The effect of some different teaching methods on the development of the psychological attitude towards the practice of physical and sports education among middle school students, Scientific Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Issue 15 December 2018.

- Thouqan Obeidat Kabed and others, Scientific Research - Concept, Tools and Methods, 15th Edition, Amman, Jordan: Dar Al-Fikr 2013

- Yahyawy Ahmed, The Role of Physical and Sports Education in Developing Some Psychological Skills and Psychological Adjustment among Secondary Stage Pupils, Scientific Journal of Science and Technology for Physical and Sports Activities, Issue 14, December 2014.

- Zuhair Qassem Al-Khashab, The Effect of Golden Training in Direct and Indirect Style on the Level of Motor Satisfaction in Football, Al-Rafidain Journal of Sports Sciences, Volume 12, Issue 40 ,2006